

Received / Makale Geliş Tarihi 04.12.2025
Published / Yayınlanma Tarihi 31.01.2026
Volume (Issue) Cilt (Sayı) 10 (62)
pp / ss 179-193

Research Article / Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.18445577
Mail: editor@pejoss.com

Dr. Öğr. Üyesi Güzde Kuzu Dinçbaş
<https://orcid.org/0000-0002-5112-4930>

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü, Nevşehir/ TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/019jds967>

Yıldız Şale Kasr-ı Hümayunu'nda Yer Alan Çini Sobalar The Tiled Stoves in the Yıldız Şale Kiosk

ÖZET

Yıldız Sarayı yerleşkesi içinde yer alan Şale Kasr-ı Hümayunu, 19. yüzyıl Osmanlı Batılılaşma dönemi iç mekân düzenlemelerinin, mobilya ve donatı elemanları (koltuk, kanepeler, sehpa; çini soba, şömine, avize vb.) üzerinden okunabildiği önemli yapılarından biridir. Üç farklı dönemde (I. bölüm: yapım tarihi bilinmemekte, II. bölüm 1889, III. bölüm 1898) inşa edilmiş olan köşkün üst kat mekânlarında yer alan çini sobalar çalışmanın ana konusunu oluşturmaktadır. Yalnızca bir ısıtma elemanı olmanın dışında tarihi birer iç mekân donatısı olarak ele alınan çini sobalar; mekân içindeki konumları ve dağılımları ile köşk içindeki kat ve mekânların kullanım biçimleri ve konfor anlayışı hakkında önemli bilgiler sunmaktadır. Çalışma kapsamında, üst katta yer alan toplam sekiz adet çini soba; yerinde gözlem, fotoğraf ve envanter kayıtları doğrultusunda incelenmiştir. Elde edilen bulgular, çini sobaların ağırlıklı olarak üst katın belirli oda ve salonlarında-özellikle üçüncü bölümde- yoğunlaştığını göstermiştir. Bu mekânsal dağılımın nedeni kesin olarak belirlenememekle birlikte, söz konusu mekânların kullanım biçimleri, konfor beklentileri ve batılılaşma dönemi iç mekân düzenlemeleri ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Çini sobaların üslup özellikleri ve üretim yerleri göz önüne alındığında, bu donatıların Rörstrand Porselen Fabrikası'nın 1894 tarihli kataloğunda yer alan modellerle büyük ölçüde örtüştüğü ve özel üretim olanlar dışında, katalog üzerinden sipariş edildiği anlaşılmaktadır. Bu çerçevede çini sobalar, iç mekân tasarımının birer tamamlayıcısı ve mekânsal anlamda üretime katkı sağlayan donatılar olarak değerlendirilmektedir. Çalışmanın bulguları, batılılaşma dönemi saray ve köşk yapılarında yer alan çini sobaların, iç mekân düzenlemeleri ve mekânsal kullanım biçimleri üzerindeki etkisini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yıldız Şale Köşkü, Batılılaşma Dönemi, 19. Yüzyıl, İç Mekân mobilyaları, Çini Soba

ABSTRACT

The Şale Kiosk (Şale Kasr-ı Hümayunu), located within the Yıldız Palace complex, is one of the significant structures through which the interior arrangements of the nineteenth-century Ottoman Westernization period can be examined via furniture and interior fittings such as seating elements, tiled stoves, fireplaces, and chandeliers. Constructed in three different phases (Phase I: construction date unknown; Phase II: 1889; Phase III: 1898), the tiled stoves situated in the upper-floor rooms of the pavilion constitute the main focus of this study. Beyond their primary function as heating devices, these tiled stoves are approached as historical interior furnishings whose spatial placement and distribution provide valuable insights into patterns of use, spatial hierarchy, and concepts of comfort within the pavilion. Within the scope of the study, a total of eight tiled stoves located on the upper floor were examined through on-site observation, photographic documentation, and inventory records. The findings indicate that the tiled stoves are predominantly concentrated in specific rooms and halls of the upper floor, particularly within the third construction phase. Although the exact reasons for this spatial concentration cannot be determined with certainty, it is suggested that it may be related to the functional characteristics of these spaces, evolving comfort expectations, and interior design practices of the Westernization period. An evaluation of the stylistic features and production origins of the tiled stoves reveals that they largely correspond to models included in the 1894 catalog of the Rörstrand Porcelain Factory and, except for specially commissioned pieces, were ordered directly through these catalogs. In this context, the tiled stoves are interpreted not merely as heating elements but as integral components of interior design that contribute to spatial composition and meaning. The findings of the study highlight the role of tiled stoves in shaping interior layouts and spatial usage patterns in palaces and pavilions of the Ottoman Westernization period.

Keywords: Yıldız Şale Kiosk, Westernization Period, 19th Century, Interior Furniture, Tiled Stove.

1. GİRİŞ

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde, Yıldız Saray kompleksi içinde yer alan Yıldız Şale Kasr-ı Hümayunu (Yıldız Şale Köşkü), 19. yüzyıl Osmanlı sivil mimarisinin nitelikli örneklerinden birisidir (Şekil 1). Üç farklı dönemde inşa edilen köşkün ilk bölümünün yapım tarihi ve mimarı kesin olarak bilinmemektedir. İkinci bölüm 1889 yılında Sarkis Balyan tarafından yapılmış; Merasim köşkü olarak da anılan üçüncü bölüm ise İtalyan mimar R. D'Aronco tarafından 1898'de yılında inşa edilmiştir. İkinci ve üçüncü bölümler, Alman İmparatoru Kaiser II. Wilhelm ve eşinin 1889 ve 1898 yıllarındaki İstanbul ziyaretlerinde konaklamaları için yapılmıştır (İrez ve Gezgör, 1993) (Şekil 2). Osmanlı döneminde başlayan Yıldız Şale Köşkü'nün devlet konuk evi olarak kullanılması geleneği Cumhuriyet döneminde de devam etmiştir. O dönemin köşkte ağırlanan devlet konukları arasında İran Şahı Rıza Pehlevi, Fransa Devlet Başkanı De Gaulle, Bulgaristan Devlet Başkanı Todor Jivkov, İtalya Başbakanı Aldo Moro ve diğerleri sayılabilir. Köşkte en son kalan yabancı konuk ise 1976 yılında gelen Romanya Devlet Başkanı Çavuşesko olmuştur (2012 tarihinde müze girişinde yer alan ziyaretçi bilgilendirme metninden alınan bilgidir).

Şekil 1. Yıldız Şale Kasr-ı Hümayunu genel görünüşleri (Gümüş, 2023; Kuzu, 2013)

Yıldız Şale Kasr-ı Hümayunu bütün bölümlerinde yüksek ve kagir bir bodrum kat üzerinde iki katlı bir yapıdır. Bodrum katında mutfak, çamaşırılık, depolar, kalorifer ve diğer servis odaları bulunurken; alt katında Kasr'ın bakımı ve işleri ile ilgili servis personeline ait odalar yer alır. Üst kat ise kasrın ana mekânlarının bulunduğu çalışma (yazı), yemek, toplantı, yatak, misafir odası gibi mekânlardan oluşmaktadır. İşlevlerine göre farklı üsluplarda tasarlanmış kasrın alt ve üst katlarında toplam altmış oda ve dört salon yer almaktadır (Kuzu, 2013) (Şekil 2).

Şekil 2. Yıldız Şale Kasr-ı Hümayunu üst kat planı (I. II. III. bölümler) (İrez ve Gezgör, 1992).

Köşk, çok değerli 19. yüzyıl Avrupa ithal koltuk takımları, Bohemya kristal avizeleri, kartonpiyer çalışmalı kalem işi ve altın varakla kaplı tavan ve duvar panosu süslemeleri, dünyaca ünlü Osmanlı dönemi saray halı fabrikası olan Hereke el dokuması halılarıyla zengin bir eşya birikimine sahiptir (2012 tarihinde müze girişinde yer alan ziyaretçi bilgilendirme metninden alınan bilgidir).

2. AMAÇ, KAPSAM ve YÖNTEM

Çalışma, Batlaşma sürecinde Osmanlı saray ve köşkerlerinde giderek görünürlüğü artan modern mobilya ve donatıları, Yıldız Şale Kasr-ı Hümayunu'nda yer alan çini sobalar üzerinden ele almayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, araştırmaya konu edilen sobaların iç mekân düzenlemesi içindeki konumu, biçimleri ve üslup özellikleri; odaların özgün iç mekân tasarımları ve kullanım amaçları doğrultusunda değerlendirilecektir. Çalışmanın kapsamını, Şale Kasr-ı Hümayunu'nun ana mekânlarının yer aldığı üst kat oda ve salonlarında bulunan ve her biri Rörstrand Porselen Fabrikası üretimi olan sekiz adet çini soba oluşturmaktadır. Alt katlardaki servis ve hizmet mekânlarında yer alan üç adet çini soba, mekânsal işlev ve kullanım farklılıkları nedeniyle araştırma kapsamı dışında bırakılmış yalnızca sonuç bölümündeki tabloda söz konusu sobalara kısaca yer verilmiştir (Tablo 1). Nitel yöntem çerçevesinde yürütülen araştırmada,

köşke ait envanter kayıtları¹ ve Rörstrand Porselen Fabrikasına ait ürün kataloğu (Http-1) incelenmiş, elde edilen veriler yerinde yapılan gözlemler ve fotoğraf belgeleriyle birlikte tablo haline getirilerek değerlendirilmiştir (Tablo 1).

3. YILDIZ ŞALE KASR'I HÜMAYUNU ISITMA SİSTEMİ

Yıldız Şale Kasr-ı Hümayunu, yüksek ve kâgir bir bodrum kat üzerinde iki katlı olarak inşa edilmiş olup, alt ve üst katlarında toplam altmış oda ve dört salonu bulunmaktadır. Bahsi geçen mekânların boyutlarına ve işlevlerine göre farklılaşan ısıtma donanımı, Osmanlı döneminde mangal, ocak, soba ve şömineler ile, Cumhuriyet döneminde ise kalorifer tesisatı ile sağlanmıştır (İrez ve Gezgör, 1992; Yılmaz ve Aykut, 1998). Son dönem Osmanlı saraylarında kalorifer tesisatının ilk örneğinin Sultan II. Abdülhamid (1876-1909)'in emriyle Yıldız Şale Köşkü'ne kurulduğu bilinmektedir (Öztürk, 2017). Abdülhamid her ne kadar köşke kalorifer de yaptırsa “Kalorifer iyidir ama onda bu ateşli sobaların zevki yoktur” diyerek sığağa ve sobalara olan düşkünlüğünü tekrar dile getirmiştir (Osmanoğlu, 1984). Kalorifer sisteminin saraylara girmesi ile küçük boyutlardaki çini sobalar yerlerinden taşınmış, yerinde kurulan çini sobalar ise büyük boyutları ve parçalı sistemleri nedeniyle sökülmemiş ve dekoratif amaçlı sergilenmeye başlamıştır (Ak, 2022).

5 Temmuz 1985 gününden itibaren müze-saray olarak hizmet vermekte olan köşk, farklı üsluplardaki (Barok, Rokoko, Neo-Klasik) seramik sobaları ile dikkat çekmektedir. Sanayi Devrimi sonrasında İstanbul'da daha ziyade saray ve çevrelerindeki varlıklı aileler arasında kullanılan seramik sobalar Osmanlı pazarında “çini soba” adı altında satılmaktaydı (Kuzucu, 2021). Yıldız Sarayı'nın adeta bir çini soba müzesi olarak anılmasında dönemin padişahı II. Abdülhamid Han'ın büyük etkisi bulunmaktadır. Şehzadelik yıllarından itibaren sığağa ve sobalara olan ilgisi, kısa sürede İstanbul'da moda olarak saray, köşk ve konak sahiplerinin çini sobaya olan tercihlerinin artmasına sebep olmuştur (Öztürk, 2017; Ak, 2022; Sezgin Gülünay, 2023).

Sobaların büyük bir kısmının çinilerinde ya da kapak, kül çekmecesini gibi madeni aksamında bulunan markalardan kaynakları (üretim yerleri) saptanabilmektedir. Araştırma sürecinde (2013) sayıları on biri bulan ve köşkün farklı oda ve salonlarında yer alan bu sobaların birçoğu Rörstrand fabrikasının (İsveç) 1881-1896 tarihli kataloğundan (Şekil 3) seçilmiş olup hala ilk kuruldukları yerlerinde durmaktadırlar (Yılmaz ve Aykut, 1998). Yurtdışından genellikle parçalar halinde getirilen ve yerinde kurulan bu özel sipariş sobaların boyları yaklaşık olarak üç ila üç buçuk metre olup, yakıt olarak odun kullanılmaktadır (Sezgin, 2011). Sultan II. Mahmut dönemine kadar saraylarda ısıtma için yakıt olarak odun kullanılırken, 1830'lu yıllardan itibaren kömür, gazyağı, karpit kullanımına da başlanmıştır (TBMM, 2004; Öztürk, 2017).

Şekil 3. Rörstrand Fabrikası'nın 1894 tarihli Seramik Soba ve Ocak fiyat kataloğu (Http-1)

4. YILDIZ ŞALE KASR'I HÜMAYUNU ÜST KAT ODA VE SALONLARINDAKİ ÇİNİ SOBALAR

1985 yılından bu yana müze-saray olarak kullanılan köşkte on bir adet Rörstrand marka çini soba bulunmaktadır. Bu sobaların neredeyse tamamı köşkün 1898 yılında inşa edilen üçüncü bölümünde yer almaktadır. Alanda yapılan gözlem ve incelemelerde bahsi geçen sobalardan sekiz tanesinin 13, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1 numaralı oda ve salonlarda (Tablo 1, Sıra no: 1-8), bir tanesinin alt kattaki 40 numaralı odada

¹ Kasr'daki kat, oda, salon isimleri ve numaralandırma sisteminde Milli Saraylar Arşivi'nde bulunan “4743 numaralı defter” den yararlanılmıştır. Sultan II. Abdülhamid'in tahttan indirilmesinin (1909) hemen ardından düzenlenmiş olan bu deftere Kasr'ın oda ve salonlarındaki eşyalar ile odaların isimleri kaydedilmiştir. Oda ve salon kapılarına Cumhuriyet Dönemi'nde numaralar verilmiştir. Numaralandırma üst katın üçüncü kısmında yer alan ve Kasr'ın en büyük salonu olan ‘Büyük Salon’dan ‘1’numara ile başlamıştır (Şekil 4).

(Tablo 1, Sıra no: 9), diğer iki tanesinin ise III. bölüm zemin kat ziyaretçi çıkış koridoru merdivenlerinin önünde karşılıklı olarak yer aldıkları görülmüştür (Şekil 4) (Tablo 1, Sıra no: 10 ve 11).

Şekil 4. Yıldız Şale Kasrı Hümayunu Üst Kat Planında Çini Sobaların Mekânsal Dağılımı (Batur, 1993)

4.1. 13 numaralı Yeşil Atlaslı Tuvalet Odasında Yer Alan Çini Soba

Envanter Grup Numarası- Envanter Numarası: 7/55

Envanter Kayıtlarındaki İsmi: Çini Soba

Üslup: Neo-Rönesans ve Neo-Barok

Kullanım amacı: Milli Saraylar Arşivi'nde bulunan 4743 numaralı defterde 'Yeşil Atlaslı Tuvalet Odası' olarak bilinen oda İmparator'un eşine giyinme odası olarak tahsis edilmiştir (Şekil 5).

Şekil 5. 13 Numaralı Yeşil Atlaslı Tuvalet Odasının görünüşleri (İ.Ü.M.K, Yıldız Albümleri, 90469-9, Fot. Abdullah Biraderler, IRCICA (İslam, Kültür ve Araştırma Merkezi) Fotoğraf Arşivi, Yıldız Koleksiyonu) ve (Alkan, 2011)

Şekil 6. 13 Numaralı Yeşil Atlaslı Tuvalet Odasında Yer Alan 7/55 Envanter Numaralı Çini Soba Detayları ve Rörstrand Fabrikası'nın 1894 Tarihli Katalogunda Yer Alan Çizimi (No. 93) (Http-1)

Katalogda No. 93 “Tambur kakelugn” olarak tanımlanan çini soba (Şekil 6), iki kademeli gövdesi ile dikdörtgen prizma biçimindedir. Zemindeki kaidenin üst kenar bordürü içe doğru eğimli olup, yüzeyleri birbiri ardına tekrar eden akantus yaprakları ile bezemelidir. Bu bordürün üzerindeki fırın kısmında kare formda, yüzeyi çiçek desenli işlevsel bir kapak (kül çekmecesesi) bulunmaktadır.

Alt ve üst gövdeler arası geçişte, üst gövdeyi taşıyan dört adet kıvrımlı, yüzeyleri stilize yaprak bezemeli destek konsol bulunmaktadır. Bu geçiş bölgesi- örn. 4 sıra yüksek üst bölüm (öfverlif) 2 sıra yüksek alt bölüm (underlif)- iki kademeli gövde düzenini açıkça tanımlanmaktadır (Tablo 1). Kenarları eğimli ve altın varak süslemeli konsolun devamında, geniş ve alçak olan alt gövdeye nazaran daha dar ve uzun boyutlardaki üst gövde yer almaktadır.

Düz duvar ve köşe yerleşimine uygun olarak seçilebilen sobalar; mekânın yüksekliğine bağlı olarak değiştirilebilen (örn. 10½–13 fit / 3,12–3,86 m) modüler bir yapıya sahiptir. Üst gövdenin ön yüzeyindeki ayna ahşap üzeri altın varak kaplı, palmet desenli bir çerçeveye sahiptir. Yüzeydeki bu ayna sobanın yalnızca ısıtma işleviyle sınırlı olmadığını; aynı zamanda oda içinde görsel algıyı arttıran mekânsal bir unsur olarak da tasarlandığını göstermektedir. Aynalı yüzeyin devamında yer alan başlık/alınlık kısmı, yan yüzlerde sade, ön yüzde ise merkezdeki daire formundan çıkan ve birbirine simetrik bitkisel motifler/yaprak desenleriyle bezenmiştir.

Başlığın üstünde yer alan üst kaide kısmı dışa doğru çıkıntılı olup, kenarları stilize yaprak desenlerinin tekrarıyla düzenlenmiştir. Tüm yüzeylerinde düz beyaz/krem (fildişi) renkte çini plakalarla kaplı olan çini soba, farklı yüzey ve bezeme seçeneklerinin (“Hvit” (beyaz) ve “Färgad glasyr” (renkli sırlı), emaye boyalı) dikkate alınarak tasarlandığı estetik bir iç mekân ögesidir. Neo-Barok üslup özellikleri taşıyan soba, akantus ve palmet motifleri, kıvrımlı konsollar ve altın varak kompozisyonlardan oluşan süslemelerin bütünleştiği karma bir dekora sahiptir.

4.2. 8 Numaralı Bahçe Üzerindeki Mavi Salonda Yer Alan Çini Soba

Envanter Grup Numarası- Envanter Numarası: 7/27

Envanter Kayıtlarındaki İsmi: Çini Soba

Üslup: Rokoko

Kullanım amacı: 4743 numaralı defterde ‘Bahçe Üzerindeki Mavi Salon’ olarak geçmekte olan salon oturma odası/salonu şeklinde dekore edilmiş durumdadır (Şekil 7).

Şekil 7. 8 Numaralı Bahçe Üzerindeki Mavi Salonda Yer Alan Çini Soba (Alkan, 2011)

Şekil 8. 8 Numaralı Bahçe Üzerindeki Mavi Salonda Yer Alan 7/27 Envanter Numaralı Çini Soba Detayları ve Rörstrand Fabrikası'nın 1894 Tarihli Katalogunda Yer Alan Çizimi (No. 86) (Http-1)

Katalogda No. 86 ‘‘Rococo Spisel’’ kodu ile tanımlanan çini soba (Tablo 1), yoğun bezeme kullanımı ve Rokoko üsluba özgü hareketli bezeme unsurları ile dikkat çekmektedir (Şekil 8). 3,56 ila 3,86 m tavan yüksekliğine sahip mekânlar için önerilen soba, biçimsel olarak iki kademeli gövde düzenine sahip olup, genel tipoloji bakımından Yeşil Atlaslı Tuvalet Odasındaki 7/55 Envanter Numaralı Çini Soba ile benzerlik göstermektedir.

İki kademeli gövdenin alt bölümünde yer alan fırın kapağı yarım daire kemerli olup üzeri desenlidir. Kapağın hemen üzerinde kabartma S ve C kıvrımlarından meydana gelen Rokoko üslup özelliğindeki süslemeler ile düşey kenarlarda S formunda konsollar yer almaktadır. Bu konsolların üzerinde, kenarları dalgalı formda ve yüzeyi süslemesiz bir tabla vardır. Sağ ve sol yanlara doğru daralmakta olan bu tablanın devamında yüzeyi baklava motifli, bombeli bir alt kaide ve hemen üzerinde alt gövdeye kıyasla daha uzun ve dar oranlara sahip üst gövde bulunmaktadır. En üst kısımda yer alan ve köşelerde S şeklinde ufak konsollar ile dışa doğru genişleyen başlık bölümü düşey etkiyi vurgulamakta, sağ ve sol köşelerinde yer alan süslemeli topuzlar ve merkezdeki ayaklı vazo motifli ile bu etki tamamlanmaktadır.

Sobanın tüm yüzeyleri düz beyaz/krem (fildişi) renkli çiniler ile kaplı olup, yüzeylerindeki kıvrımlı (diyagonal) rölyefler, açık mavi tonlar ve altın yaldız ile vurgulanmıştır. Rokoko üslup özellikleri taşıyan sobanın taç kısmında kulplu kase, ön yüzünde C kıvrımları, akantus yaprakları, çiçek motifleri ve stilize yaprak/ dal bezemeleri yer alırken; genel anlamda bitkisel ve soyut kompozisyonların bir arada kullanıldığı yoğun ve karma bir tasarım anlayışı görülmektedir. Odanın tam karşı duvarında bir şömine yer almaktadır. Bu durum sobanın, mekânın işlevsel ve dekoratif bütünlüğünü güçlendiren tamamlayıcı bir unsur olarak konumlandırıldığını göstermektedir (Şekil 7).

4.3. 7 Numaralı Bahçe Üzerindeki Diğer Odada Yer Alan Çini Soba

Envanter Grup Numarası- Envanter Numarası: 7/25

Envanter Kayıtlarındaki İsmi: Çini Soba

Üslup: Rönesans

Kullanım amacı: 4743 numaralı defterde ‘Bahçe Üzerindeki Diğer Oda’ olarak geçmekte olan salon yemek odası şeklinde dekore edilmiş durumdadır (Şekil 9).

Şekil 9. 7 Numaralı Bahçe Üzerindeki Diğer Odada Yer Alan Çini Soba (2013)

Şekil 10. 7 Numaralı Bahçe Üzerindeki Diğer Odada Yer Alan 7/25 Envanter Numaralı Çini Soba Detayları ve Rörstrand Fabrikası’nın 1894 Tarihli Katalogunda Yer Alan Çizimi (No. 73 B.) (Http-1)

Rörstrand Fabrikası kataloğunda No:73 B “Renessans spisel. Med skank.” kodu ile tanımlanan çini soba (Tablo 1), dikdörtgen prizma biçimindedir. 3,27 m-3,41 m ve 3,56 m-3,86 m tavan yüksekliklerine sahip mekânlar için önerilen soba, geniş ve alçak bir alt gövde ile hemen üzerinde daha dar boyutlarda yükselen ikinci bir gövdeden oluşmaktadır. Katalogda yer alan “Med skank” ifadesi, üst bölümde büfe/dolap işlevi tanımlanan bir soba tipini temsil etmektedir.

Zeminde yer alan kaidenin üst kenar bordürü içe doğru eğimli ve yüzeyleri birbiri ardına tekrar eden yaprak motifleri ile süslenmiştir. Bu bordürün üzerindeki fırın kısmında kare şeklinde, yüzeyi çiçek desenli bir kapak (kül çekmece) yer almaktadır. Alt ve üst gövdeler arasındaki geçiş, kenarları içe doğru eğimli, altın varak süslemeli ve dışa doğru genişleyen bir tabla yüzeyi ile sağlanmaktadır (Şekil 10).

Sağ ve sol yanlara doğru daralmakta olan ara tablanın üzerinde, alt gövdeye nazaran daha uzun ve dar boyutlardaki üst gövde yer almaktadır. İçe doğru eğimli ve yüzeyleri süslemeli bir alt kaydı ve hemen üzerinde kıvrık dal stilizasyonlarından oluşan dikdörtgen şeklinde kalın bir bordür yer almaktadır. Bu bordürün üzerinde çan çiçekleri, yumurtadizisi, rozet ve akroterlerin yer aldığı, yarım daire kemerli bir niş içinde yüzeyi süslemeli, çift kulplu, ayaklı ve kapaklı bir vazo kabartması bulunmaktadır. Bu kısmın dışında yer alan ve belirli aralıklarla tekrarlanan yatay bordürler üst kısımda daha geniş bir bordürle sonlanmaktadır. Üzeri rozetler ve askı çelenkler ile süslenmiştir. Bu bordürün üzerinde yer alan ve dışa doğru genişleyen kaide yüzeyleri klasik friz motifleri (yumurta ve ok dizisi, akantus yaprakları) ile süslenmiştir. En üst kısımda ise deniz kabukları ve akroterlerin yer aldığı bir başlık kısmı yer almaktadır (Şekil 10).

Rörstrand Fabrikası'nın 1894 Tarihli Kataloğunda düz beyaz, renkli sırlı, majolika, emaye boyalı, beyaz çinili, mor sırlı ve yıldızlı çeşitlerinin bulunduğu bahsedilen sobanın bu salondaki örneğinde; tüm yüzeyleri kabartma krem (fildişi) renkte çini plakalar ile kaplanmış olup, alt gövdesinde rozet motifli çini plakalar kullanmıştır. Üst gövdede ise kabartma S kıvrımları ile süslemeli çini plakalara yer verilmiştir. Tüm kabartma yüzeyleri (dikdörtgen ve kare formdaki çini plaka yüzeyleri hariç) altın yaldızla süslenmiştir. Bu bağlamda soba; mimari düzeni, oran-simetri kullanımı ve yatay frizler halindeki bezeme anlayışından dolayı katalogda “Renessans spisel” olarak anılmaktadır. Üslup bakımından Neo-Rönesans üslupta bir çini soba olarak değerlendirilebilir. Alt ve üst gövde yüzeylerinin belirli yerlerinde (özellikle saç kapağın alt ve üst kısımlarında) çatlaklar vardır.

4.4. 6 Numaralı Bahçe Üzerindeki Küçük Oda ve 5 Numaralı Yeni Dairedeki Deniz Cihetindeki Ufak Odada Yer Alan Çini Sobalar

Envanter Grup Numarası- Envanter Numarası: 7/21

Envanter Kayıtlarındaki İsmi: Çini Soba (5 numaralı salondaki soba ile birebir aynıdır.)

Üslup: Rokoko

Kullanım amacı: 4743 numaralı defterde ‘Bahçe Üzerindeki Küçük Oda’ olarak geçmekte olan 6 numaralı odadaki mobilyalar hakkında kesin bir kayıt ya da eski fotoğraflar bulunmadığı için odadaki özgün durumları hakkında bir tespit yapılamamış, odanın kullanım amacı belirlenememiştir (Şekil 11) (Tablo 1).

Şekil 11. 6 Numaralı Bahçe Üzerindeki Küçük Odada Yer Alan 7/21 Envanter Numaralı Çini Soba (2013)

Envanter Grup Num.- Envanter Num.: 7/18

Envanter Kayıtlarındaki İsmi: Çini Soba (6 numaralı salondaki çini soba ile birebir aynıdır.)

Üslup: Rokoko

Kullanım amacı: 4743 numaralı defterde ‘Bahçe Üzerindeki Diğer Oda’ olarak geçmekte olan 5 numaralı oda sol cephesinde yer alan banyo sonrasında kullanılan bir dinlenme odasıdır (Şekil 12).

Şekil 12. 5 Numaralı Bahçe Üzerindeki Diğer Odada Yer Alan 7/18 Envanter Numaralı Çini Soba (2013) ve Rörstrand Fabrikası'nın 1894 Tarihli Katalogunda Yer Alan Çizimi (No. 9) (Http-1)

Şekil 13. 5 Numaralı Bahçe Üzerindeki Diğer Odada Yer Alan 7/18 Envanter Numaralı Çini Soba Detayları (2013)

Rörstrand Fabrikası katalogunda No. 96 “Rococo kakelugn” kodu ile tanımlanan çini soba (Tablo 1), zeminde dikdörtgen bir kaide üzerinde taşınan soba, ön ve yan yüzlerde yer alan süslemeli bilye ayaklar hizasında yükselmektedir. 3,27 m-3,56 m tavan yüksekliklerine sahip mekânlar için önerilen soba, geniş ve alçak bir alt gövde ile hemen üzerinde yer alan daha dar boyutlardaki ikinci bir gövdeden oluşmaktadır. Ayakların üzerinde, yüzeyi birbiri ardına devam eden stilize yaprak motifleriyle süslemeli silindir biçiminde bir alt kayıt yer almaktadır. Bu kaydın üzerindeki fırın kısmında kare formda, yüzeyi bitkisel motifli bir kapak (kül çekmecesini) bulunmaktadır.

Alt ve üst gövdeler arası geçişte kenarları içe doğru eğimli yatay bir tabla yüzeyi yer almaktadır. Sağ ve sol yanlara doğru daralmakta olan bu tablanın devamında ise daha dar ve düşey etkideki üst gövde yer almaktadır. Bu gövdenin alt kısmında içe doğru eğimli ve yüzeyi akantus yapraklarıyla süslemeli bir bordür bulunmaktadır. Alt ve üst gövde yüzeylerinin tümü dikdörtgen şeklinde çini plakalar ile kaplanmıştır. Şaşırtmalı olarak yerleştirilmiş bu plakalar düz beyaz/krem (fildişi) renktedir. Plaka yüzeylerinin merkezinde yer alan altın yaldız süslemeli baskı şeklindeki kompozisyonlar, karşılıklı konumlanmış asimetrik karakterli C kıvrımlarından meydana gelmektedir. Sobanın düşeyde yer alan tüm kenarları eğimlidir (Şekil 13).

Başlık kısmında, yarım daire şeklindeki üçlü formun içinde deniz kabuğu motifi ve hemen üzerinde kulplu, ayaklı bir vazo; iki uçta ise daha sade biçimdeki ufak kulpsuz vazolar yer almaktadır. Bu özellikler dikkate alındığında sobanın, kıvrımlı ve asimetrik süsleme anlayışı ile Rokoko üslup özellikleri taşıdığı anlaşılmaktadır. Alt ve üst gövde yüzeylerinin belirli yerlerinde (özellikle saç kapağın altındaki kaide kenarlarında ve başlık alt kaidesinde) çatlaklar bulunmaktadır. Soba, 6 numaralı odada yer alan çini soba ile biçim, renk ve desen özellikleri bakımından birebir aynıdır (Tablo 1).

4.5. 4 Numaralı Deniz Üzerindeki Diğer Odada Yer Alan Çini Soba

Envanter Grup Numarası- Envanter Numarası: 7/15

Envanter Kayıtlarındaki İsmi: Çini Soba

Üslup: Neo-Klasik

Kullanım amacı: 4743 numaralı defterde ismi ‘Deniz Üzerindeki Diğer Oda’ olarak geçmekte olan oda, bir tür oturma-dinlenme odası olarak kullanılmıştır (Şekil 14).

Şekil 14. 4 Numaralı Deniz Üzerindeki Diğer Odada Yer Alan Çini Soba (Alkan, 2011)

Şekil 15. 4 Numaralı Deniz Üzerindeki Diğer Odada Yer Alan 7/15 Envanter Numaralı Çini Soba Detayları (Niş içinde yer alan vazo 2005 yılında mevcut iken, 2013 yılında yerinde görülemedi.)

Rörstrand Fabrikası kataloglarında çizimi ve fiyat bilgisine ulaşılamayan çini sobanın üst gövdesinde yer alan ayaklı vazonun altında fabrikanın markası bulunmaktadır (Yılmaz ve Aykut, 1998) (Şekil 15). Dikdörtgen prizma biçimindeki soba, geniş ve alçak bir alt gövde ile hemen üzerinde yer alan daha dar boyutlardaki ikinci bir gövdeden oluşmaktadır. İki kademeli bir kütle düzenine sahip olan sobanın zemindeki kaidenin üst kenar bordürü içe doğru eğimli ve yüzeyleri birbiri ardına tekrar eden palmet dizileri ile süslenmiştir. Bu bordürün üzerindeki fırın kısmında yarım daire kemerli ve üzeri desenli bir (kül çekmecesini) bulunmaktadır. Sağ ve sol kenarlarda ise kütsel birer ayak görünümündeki kaideler ve üzerlerinde S kıvrımlı (volütlü) başlıklara sahip olan konik sütunlar yer almaktadır. Bu sütun yüzeyleri (kül çekmecesinin çevresi dahil) ve alt gövdenin ön yüzeyi yoğun, katmanlı, bitkisel ve soyut bir bezeme anlayışıyla bezenmiştir (Şekil 15).

Alt ve üst gövdeler arası geçişte, kenarları eğimli ve altın varak süslemeli bir tabla yer almaktadır. Sağ ve sol yanlara doğru daralmakta olan bu tablanın üzerinde, alt gövdeye nazaran daha uzun ve dar boyutlardaki üst gövde yer almaktadır. Gövde yüzeyi kendinden desenli beyaz çini plakalar ile kaplanmış olup, ince yatay bordürler ve düşeyde dört bölüme ayrılan düzenli bir cephe kompozisyonu ile tanımlanmıştır. Bu bölmeler düşey kenarlarda yer alan dikdörtgen kesitli kalın bordürler ile desteklenmiştir. Bu bordürlerin ortasında, kabartma süslemeli bir başlığa sahip ve iki adet konsol tarafından taşınan anıtsal etkili bir bölme (niş) düzenlemesi yer almaktadır. Eski fotoğraflarda (2005) görülen ve sobanın orijinal bir parçası olan

ayaklı vazonun günümüzde bu niş içerisinde yer almadığı görülmektedir (Köşke ait sayım ve devir-teslim listesinde vazonun 58 numaralı depoda muhafaza edildiği bilgisi yer almaktadır). Gövdeler arası geçişte yer alan ara tabla ile aynı genişlikte olan üst başlık yüzeyi de alt gövdede olduğu gibi yoğun bezemelidir. İçeride doğru eğimli kenar yüzeylerinde birbiri ardına tekrar eden akantus yaprakları ile süslenmiştir. Hemen üzerindeki başlık kısmında, merkezde bir yay ve kartuş, çevresinde ise S kıvrımlı bezeme unsurları yer almaktadır. Tüm yüzeyleri düz beyaz/krem (fildişi) renkte çini kaplı, kabartma yüzeyleri ise altın yıldız ve açık mavi tonlarda süslenmiştir. Neo-klasik üslup özellikleri taşıyan soba, S kıvrımlar (volüt), akantus yaprakları, stilize yaprak ve dal kıvrımları, çeşitli formlardaki rozetler gibi bitkisel ve soyut kompozisyonlardan oluşan süslemelerin bütünleştiği karma bir dekora sahiptir. Eski fotoğrafında görüldüğü üzere niş içinde yer alan ancak günümüzde Kasr'ın 58 numaralı odasında korunmakta olan vazonun altında Rörstrand fabrikasının markası bulunmaktadır (Şekil 15) (Tablo 1). Alt ve üst gövde yüzeylerinin belirli yerlerinde (özellikle demir kapağın alt ve üst kısımlarında) çatlaklar vardır.

4.6. 3 Numaralı Deniz Üzerindeki Yazı Odasında Yer Alan Çini Soba

Envanter Grup Numarası- Envanter Numarası: 7/13

Envanter Kayıtlarındaki İsmi: Çini Soba

Üslup: Rokoko

Kullanım amacı: 4743 numaralı defterde ismi 'Deniz Üzerindeki Yazı Odası' olarak geçmekte olan oda oturma odası/salonu şeklinde dekore edilmiş durumdadır. II.Abdülhamid'in Yazı Odası olarak kullanılmış olan bu oda, Cumhuriyet Dönemi'nde Kasr'a gelen devlet misafirleri için tahsis edilerek ön kabul ve dinlenme odası şeklinde kullanılmıştır (Şekil 16).

Şekil 16. 3 Numaralı Deniz Üzerindeki Yazı Odasında Yer Alan Çini Soba (İ.Ü.M.K, Yıldız Albümleri, 90469-5, Fot. Abdullah Biraderler, İrez ve Gezgör, 1993) ve (Alkan, 2011)

Şekil 17. 3 Numaralı Deniz Üzerindeki Yazı Odasında Yer Alan 7/13 Envanter Numaralı Çini Soba Detayları (Alkan, 2011)

Rörstrand marka çini sobanın tasarımı İsveçli mimar Erik Hugo Tryggelin tarafından yapılmıştır (Yılmaz ve Aykut, 1998). Zeminde dikdörtgen bir kaide üzerinde yükselen soba, geniş ve alçak bir alt gövde ile hemen üzerinde yer alan silindirik formda, dar ve uzun bir üst gövdeden oluşmaktadır. Zeminde yer alan kaidenin üst kenar bordürü içe doğru eğimli (pahlı) olup, yüzeyleri düşey doğrultuda uzanan kısa şerit bezemelerle (yivler) süslenmiştir. Bu bordürün üzerindeki fırın kısmında yarım daire kemerli, üzeri bitkisel motifli bir kapak (kül çekmecesini) yer almaktadır. Düşey kenarlarda yer alan S kıvrımlı konsollar, zeminde yer alan çıkıntılı kaideler üzerinden yükselmekte ve gövdeler arası geçişte yer alan, kenarları dalgalı

formda ve yüzeyi süslemesiz ara tabla altında sonlanmaktadır. Sağ ve sol yanlara doğru daralmakta olan bu tablanın üzerinde, alt gövdeye nazaran daha dar ve uzun boyutlu silindirik üst gövde yer almaktadır. Üst gövdenin alt bölümleri yoğun bitkisel motiflerle süslenmelidir ve bu bezeme düzeni sağ ve sol yüzeylerde aynı yoğunlukta süreklilik göstermektedir. Daha sade düzenlenmiş orta bölüme geçişte ise ud, tef, zurna gibi müzik aletlerinden oluşan figürsüz, karma bir kompozisyon yer almaktadır. Üst kısmı, C kıvrımlar, çiçek ve gül motiflerinden oluşan askı çelenklerle (girland) süslenmiş olan çini sobanın başlık yüzeylerinde akroterler görülmekte; iç kısma doğru giderek daralan tepelik kısmında ise ayaklı bir vazo yer almaktadır (Şekil 17).

Tüm yüzeyleri düz beyaz/krem (fildişi) renkte çini kaplı olan sobanın kabartma bezemeleri mavi, krem, pembe gibi pastel tonlarda ve altın yıldızla vurgulanmıştır. Akantus yaprakları, rokaylar, çiçek motifleri (gül), askı çelenkleri (girland), stilize yaprak ve dal kıvrımları gibi bitkisel kompozisyonlardan oluşan bu bezeme anlayışı sobanın Rokoko üslup özellikleri taşıdığını göstermektedir (Tablo 1). Alt ve üst gövde yüzeylerinin belirli bölümlerinde, özellikle demir kapağın alt ve sağ yan kısımlarında çatlaklar gözlenmiştir.

4.7. 1 Numaralı Büyük Salonda Yer Alan Çini Soba

Envanter Grup Numarası- Envanter Numarası: 7/6

Envanter Kayıtlarındaki İsmi: Çini Soba

Üslup: Neo-Klasik

Kullanım amacı: 4743 numaralı defterde ismi ‘Büyük Salon’ olarak geçmekte olan ve Şale’ye ‘Merasim Salonu’ adını veren bu salon, aynı zamanda ‘Tulani Merasim Salonu’, ‘Muayede Salonu’ ve ‘Tören Salonu’ olarak da adlandırılmaktadır. Kasr’ın üçüncü bölümünde yer alan ve üst kattaki dört büyük salondan en büyük hacimli (30mx15m) olanıdır (Şekil 18).

Resmi bayramlaşma törenleri başta olmak üzere devlet kabulleri, resmi konuk ziyafetleri ve benzer etkinliklerde kullanılan salonda, 1898 yılında Kaiser II. Wilhelm onuruna bir yemek ziyafeti verilmiştir. Ayrıca II. Abdülhamid’in cülusunun (tahta çıkışının) 25. yılı gösterişli bir törenle kutlanmış ve Merasim Dairesi’nin büyük salonunda bu yıldönümü onuruna İstanbul’daki yabancı sefirlerle büyük bir ziyafet verilmiştir (Kuzu, 2013).

Şekil 18. 1 Numaralı Büyük Salonda Yer Alan Çini Soba (İ.Ü.M.K, Yıldız Albümleri, 90552-52, Fot. Abdullah Biraderler, IRCICA (İslam, Kültür ve Araştırma Merkezi) Fotoğraf Arşivi, Yıldız Koleksiyonu) ve (Alkan, 2011)

Şekil 19. 1 Numaralı Büyük Salonda Yer Alan 7/6 Envanter Numaralı Çini Soba Detayları (Alkan, 2011) ve Rörstrand Fabrikası’nın 1894 Tarihli Kataloğunda Yer Alan Çizimi (No. 76) (Http-1)

Rörstrand Fabrikası kataloğunda No. 76 “Spisel” kodu ile tanımlanan çini soba (Tablo 1), dikdörtgen prizma biçimindedir. 3.00 m- 3.27 m tavan yüksekliklerine sahip mekânlar için önerilen soba, geniş bir alt gövde ile hemen üzerinde konumlanan, daha dar ve alçak boyutlardaki ikinci bir üst gövdeden oluşmaktadır. Zeminde yer alan kaidenin üst kenar bordürü içe doğru eğimli profillenmiş olup, yüzeyleri bitkisel motiflerle süslemelidir. Bu bordürün üzerindeki fırın kısmında yarım daire kemerli, üzeri bitkisel motifli bir kapak (kül çekmecesi) bulunmaktadır. Kapağın çevresinde akantus yaprakların oluşan bir kompozisyon yer almaktadır. Sağ ve sol kenarlarda, ortadaki gövde yüzeyinden hafifçe öne taşan, kenarları eğimli ve kademeli olarak düzenlenmiş kaideler yer almaktadır. Dikdörtgen kesitli bu kaideler üst gövdeye doğru yükselmekte ve köşelerden alt gövdenin süslemeli başlık bandı ile birleşmektedir.

Alt ve üst gövdeler arası geçişte, kenarları eğimli ve akantus yaprakları ile bezenmiş bir ara tabla yer almaktadır. Sağ ve sol yanlara doğru daralan bu tablanın üzerinde, alt gövdeye kıyasla daha dar ve alçak boyutlardaki üst gövde yükselmektedir. Bu gövdenin alt kısmında geniş ve içe doğru eğimli bir bordür bulunmaktadır. Bordür yüzeyi alt gövdedeki bezeme ile uyumlu olacak şekilde yaprak motifleriyle süslemelidir. Alt gövdenin kenarlarında kaidelerle sağlanan düşey hareketlilik, her iki yanda yer alan ayaklı vazolar aracılığı ile sürdürülmüştür. Daha dar ve alçak oranlardaki üst gövdenin yüzeyleri büyük akantus yaprakları ve bitkisel motiflerle bezenmiştir. Başlıkları volütlerle sonlanan vazoların ortasında, yüzeyi kendinden desenli beyaz çini plakalarla kaplanmış (Rörstrand Fabrikası kataloğundaki fiyat listesinde beyaz, renkli sırlı, majolika, emaye boyalı, mor sırlı ve yaldızlı gibi yüzey ve bezeme seçenekleri mevcuttur (Tablo 1), merkezinde daire formunda bir rozet kompozisyonu bulunmaktadır. Bu gövdenin üst kaidesi kalın ve belirgin bir bordür biçiminde düzenlenmiştir. Hemen üzerinde dışa doğru genişleyen, kenar yüzeyleri akantus yaprakları ve yumurta dizisi motifleriyle süslemeli bir başlık kısmı yer almaktadır. Bu başlığın uçlarında köşe akroterleri bulunurken, orta kısma doğru yükselen ve giderek daralan tepelik kısmında küçük boyutlu ayaklı bir vazo yer almaktadır (Şekil 19).

Tüm yüzeyleri beyaz/krem (fildişi) renkte çini kaplı, kabartma bölümleri ise açık mavi, pembe tonlar ve altın yaldızla vurgulanmıştır. Neo-klasik üslup özellikleri taşıyan soba, birbiri ardına devam eden klasik friz motifleri (burma süsü, yumurta dizisi, akantus yaprakları, boncuk/inci dizisi, rozetler ve çiçekler) ile bitkisel ve soyut kompozisyonlardan oluşan karma bir bezeme anlayışına sahiptir. Ayrıca katalogdaki en pahalı modellerden biri olan soba, önemli ve gösterişli mekânlar için özellikle tercih edildiğini gösterir niteliktedir (Tablo 1).

5. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME

19. yüzyıl Batılılaşma sürecinde saray ve köşk yapılarında kullanılan çini sobalar, buldukları mekânlardaki konumları, biçimsel özellikleri, oranları ve üslup özellikleri bakımından, iç mekânların kullanım biçimleri ve düzenlemeleri hakkında önemli bilgiler aktarmaktadır. Bu bağlamda, Yıldız Şale Kasr-ı Hümayunu'nun ana mekânlarının (kabul salonu, muayede salonu vb.) bulunduğu üst kat oda ve salonlarında yer alan sekiz adet çini sobanın ayrıntılı olarak incelendiği bu çalışmada, söz konusu sobaların biçim, oran ve üslup özellikleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışmanın kapsamı üst kat oda ve salonlarında yer alan çini sobalar olarak belirlendiği için üst katta yer alan sobalar (1-8 sıra no'lu) ayrıntılı olarak değerlendirilmiş, zemin ve ziyaretçi çıkış koridorunda yer alan sobalara (9-10-11 no'lu) ise yalnızca katalog bölümünde yer verilmiştir (Tablo 1).

Araştırma, nitel yöntem çerçevesinde yürütülmüş olup, köşke ait mobilya envanter kayıtları ile Rörstrand Porselen Fabrikası'na ait ürün kataloğu incelenmiştir. Elde edilen veriler yerinde yapılan gözlemler ve fotoğraf belgeleri ile birlikte değerlendirilmiştir. Bu süreçte, köşkün farklı oda ve salonlarında yer alan ve sayıları on biri bulan çini sobaların tamamının Rörstrand marka olduğu ve çoğunun ilk kuruldukları mekânlarda yer aldığı gözlemlenmiştir (TBMM, 2004). 19.yüzyıl'ın son yıllarında alındığı anlaşılan ve İsveç'ten gelen Rörstrand marka çini sobaların varlığı, İsveç kralı II. Oskar'ın bu dönemde Sultan II. Abdülhamid'in konluğu olmasıyla kurulan ilişkilerin bir sonucu olarak değerlendirilebilir (Yılmaz ve Aykut, 1998).

Milli Saraylar Koleksiyonu'nda yer alan çini sobaların bir kısmı yerli yapım, büyük bir kısmı ise yabancı üretimdir². Yıldız Şale Kasr'ındaki çini sobaların tamamı Rörstrand fabrikasının 1894 tarihli kataloğunda yer alan modeller arasından seçilmiştir (Http-1). Sobaların büyük bir kısmının çinilerinde ya da kapak, kül

² Günümüzde TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığı'nın sahip olduğu seramik soba koleksiyonu, dünyanın sayı ve çeşit yönünden en önemli koleksiyonlarından biri olarak kabul edilmektedir (TBMM, 2004)

çekmecesini gibi madeni akşamında bulunan markalardan kaynakları (üretim yerleri) saptanabilmektedir (Yılmaz ve Aykut, 1998).

1300'lü yıllardan beri Avrupa'da kullanılan çini sobalar (TBMM, 2004), Sultan II. Abdülhamid'in şehzadelik yıllarından itibaren Osmanlı saraylarına girmiştir. Genellikle yurtdışından parçalar halinde getirilen ve yerinde kurulan sobalar katalogdan seçilmiş olmakla birlikte, Sultan II. Abdülhamid'in ilgisi ve sanatçı kişiliği doğrultusunda; büyük, gösterişli, farklı biçim ve renklerde bezemeli olanların siparişi edildiği özel üretimlerdir (Sezgin Gülünay, 2023).

Ancak, 1909 yılında Şale Kasrı'nın alt kat oda ve salonlarındaki eşyalar ile yapıya son olarak eklenmiş olan (1898) üçüncü kısımdaki bazı oda ve salonlarda yer alan mobilyaların birçoğu yağmalanmıştır. Pars Tuğlacı bu yıkıcı durumu aşağıdaki sözleriyle aktarmaktadır:

“Büyük Salon'dan çıkınca demir bir kapı görülür. Bu, selamlıkla haremi ayıran kapıdır. Koridorun iki yanında oda yer alır. Her oda ayrı renkte takım ve döşemelerle süslenmiştir. Her odada bir çini soba vardır. Altın yıldız, gül ağacından yapılmış ince mobilya, atlas kumaş ve perdelerle döşenmiş bu odalar harem kadınlarına ait yatak, yemek, oturma odalarıydı. Birkaç oda bir daire biçiminde planlanmıştı. Her daire, bir kadın efendiye, bir hanımefendiye ayrılmıştı. Bu dairelerin eşyaları da yağmalanmıştır” (Tuğlacı, 1993).

Bu sebeple çalışma kapsamına alınan sobaların Yıldız Sarayı Yağması'ndan (1909) ne derecede etkilendikleri kesin olarak tespit edilememiştir. Milli Saraylar ve kütüphane arşivlerinden elde edilen eski fotoğraflar ve yerinde incelemeler sonucunda Şale köşkünde yer alan çini sobaların özgün konumlarını büyük ölçüde korudukları gözlemlenmiştir (Alan değerlendirmeleri 2013 yılında yapılmıştır). Ancak belirli dönemlerde saray ve köşkler arasında ya da yapı içindeki diğer mekânlarda yapılan bakım, onarım ve işlev değişiklikleri sebebiyle bazı çini sobalar dönemsel olarak farklı mekânlara taşınmış olabilir. Bu sebeple değerlendirmesi yapılan sobaların özgün konumlarını yitirmiş olma ihtimalleri de göz ardı edilmemelidir (Şekil 5).

Yıldız Şale Kasrı Hümayunu'nda yer alan çini sobalar üzerine yapılan çalışmanın bulguları, sobalara ait tüm bilgilerin (fotoğraf, çizim, fiyat bilgisi, oran, ölçü, kullanım yeri, üslup vb.) yer aldığı karşılaştırmalı bir tablo sistemi üzerinden sunulmuştur (Tablo 1). Bu tablo, Milli Saraylar Arşivi'nde bulunan “4743 numaralı defterde ve Rörstrand Porselen Fabrikası Kataloğunda yer alan çini soba örnekleri arasındaki ilişkiyi buldukları mekânlar (konumları) üzerinden açık ve karşılaştırmalı biçimde ortaya koymaktadır.

Şöminelerin aksine zor ısınan ancak elde ettiği ısıyı uzun süre muhafaza edebilen çini sobaların yapı içindeki mekânsal dağılımına bakıldığında, sobaların özellikle 1898 yılında İtalyan mimar R. D'Aronco tarafından eklenen üçüncü ve son bölümde yoğunlaştığı görülmektedir (Şekil 4). Sobaların iç mekân organizasyonu içindeki konumları, özgün katkıları ve mekân içindeki aidiyetleri değerlendirildiğinde birçoğunun hala ilk kuruldukları odalarda/salonlarda buldukları düşünülmektedir (Şekil 16, Şekil 18). Çeşitli tavan yüksekliklerine sahip mekânlara uyum sağlayacak şekilde farklı boylarda (yaklaşık üç ila üç buçuk metre) üretilen bu sobalar, boyutları ve bezeme yoğunlukları sayesinde iç mekândaki duvar, tavan ve döşeme kompozisyonlarının birer tamamlayıcısı niteliğindedir. Bu da sobaların Kasrı'nın katları arasındaki kullanım biçimleri ve mekân işlevleri ile orantılı olacak şekilde tercih edildiğini göstermektedir.

Söz konusu sobalar üslup özellikleri bakımından değerlendirildiğinde, Yıldız Şale Kasrı Hümayunu'ndaki çini sobaların Barok, Rokoko, Neo-Klasik etkiler taşıdığı görülmektedir. Bezeme anlayışı açısından, insan suretinin betimlenmesinden uzak duran Osmanlı saray çevresi; melek figürlü ya da masklı süslemelere sahip sobalar yerine bitkisel bezemeli (Şekil 8, Şekil 17) ya da hayvan figürlü olanları tercih etmiş, kimi zaman da beğendikleri modelleri yeniden yorumlayarak siparişlerde bulunmuşlardır (Sezgin Gülünay, 2023). Sobalardaki renk kullanımına bakıldığında ise koyu renk tonlarına kıyasla kalite ve işçilik bakımından daha pahalı olmasına rağmen beyaz, krem (fildişi), pembe ve mavi gibi açık, pastel tonların tercih edildiği ve bezeli yüzeylerin altın yıldızla vurgulandığı gözlemlenmiştir (Şekil 15, Şekil 17, Şekil 19) (Yılmaz ve Aykut, 1998).

Tablo 1'de yer alan veriler (fotoğraflar, ölçü ve fiyat listeleri) genel olarak değerlendirildiğinde; sobaların özellikle üst kat oda ve salonlarında (uzun süreli kullanım gerektiren ve temsil gücü yüksek) yoğunlaştığı, tavan yüksekliği ve hacmi fazla olan mekânlarda anıtsal ve düşey etkinin kuvvetli olduğu, bezeme bakımından yoğun ve katalogda yüksek fiyat aralığına karşılık gelen Rokoko, Neo-Klasik üsluptaki modellerin tercih edildiği anlaşılmaktadır. Bunun dışında yemek odası, yatak odası, dinlenme odası gibi ana kullanım alanlarının dışında kalan ikincil kullanım alanlarında daha minimal ve sade oranlara sahip sobaların kullanıldığı görülmektedir. Kataloglarda tanımlanan üslup özelliklerine sahip sobaların, yer

aldıkları oda ve salonların iç mekân tasarım unsurları (duvar, tavan, döşeme vb.) ile bütünleşmesi, katalog üzerinden bilinçli bir şekilde seçim yapıldığını göstermektedir.

KAYNAKÇA

- Ak, K. (2022). Seramik Sobalar. [Yayınlanmamış Sanatta Yeterlik Tezi]. (775742), Güzel Sanatlar Enstitüsü, Anadolu Üniversitesi.
- Alkan, S. (2011). Dolmabahçe Sarayı Fotoğraf Atölyesi. Milli Saraylar.
- Batur, A. (1993). *Mimar Raimondo D’Aronco ve Milli Saraylar’daki Çalışmaları*, Milli Saraylar, 9: 40-65, T.B.M.M Milli Saraylar Daire Başkanlığı.
- Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM). (2004). Milli Saraylar Daire Başkanlığı. *Sanayi Devrimi Yıllarında Osmanlı Saraylarında Sanayi ve Teknoloji Araçları* (Cilt 26). Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık.
- Sezgin Gülünay, C. (2011). Sanayi Devriminin Etkisinde İmparatorluk’tan Cumhuriyet’e Türkiye, Arçelik-Mas Matbaacılık.
- Sezgin Gülünay, C. (2023). Endüstriyel Tasarım Tarihi Perspektifinde Türkiye’de Kullanılan Katı Yakıtlı Taşınabilir Sobalar ve Konfor İlişkisi. [Yayınlanmamış Doktora Tezi]. (855510), Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi.
- İrez, F. ve Gezgör, V. (1992). *Yıldız Sarayı Kasr-ı Hümayûnlarından Şale*, Milli Saraylar 1992, 4., T.B.M.M Basımevi.
- İrez, F. ve Gezgör, V. (1993). *Yıldız Sarayı Şale Kasr-ı Hümayunu*, 7, İstanbul: T.B.M.M Milli Saraylar Daire Başkanlığı Yayını.
- İslam, Kültür ve Araştırma Merkezi. (t.y.). Fotoğraf arşivi: Yıldız Koleksiyonu.
- Kuzu, E. G. (2013). Yıldız Şale Kasr-ı Hümayunu Üst Kat Oda ve Salonlarındaki Mobilyalar. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. (332818), Fen Bilimleri Enstitüsü, Yıldız Teknik Üniversitesi.
- Kuzucu, K. (2021). Payitahtın Isınma Sisteminde Dönüşüm: Kaloriferin İstanbul’a Girişi. Osmanlı İstanbulu Sempozyumu VII (3-5 Mayıs 2019) (pp. 119-168). İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi. <https://hdl.handle.net/20.500.12723/3793>
- Osmanoğlu, A. (1984). *Babam Sultan Abdülhamid*. Selçuk Yayınları.
- Öztürk, N. (2017). Saraylarda Isıtma ve Dolmabahçe Sarayı Kalorifer Tesisatının Kurulması. Milli Saraylar Sanat Tarih Mimarlık Dergisi, (16), 80-87.
- Tuğlacı, P. (1993). *Osmanlı mimarlığında Balyan Ailesi’nin rolü*. Yeni Çığır Kitabevi.
- Yılmaz, F. ve Aykut, P. (1998). Milli Saraylar Isıtma Araçları Koleksiyonu 20, T.B.M.M Milli Saraylar Daire Başkanlığı Yayını.

İnternet Kaynakları

- Http-1 Kansalliskirjasto – Finlandiya Ulusal Kütüphanesi. (t.y.). *Priskurant à kakelungar & spisar*. <https://digi.kansalliskirjasto.fi/pienpainate/binding/345359?page=1>

Tablo 1. Yıldız Şale Kasrı Hümayunu'nda Yer Alan Çini Sobaların Değerlendirilmesi

Yıldız Şale Kasrı Hümayunu'nda Yer Alan Çini Sobalar												
SIRAY NO	ODA / SALON (4743 DEFTER) İSMİ	ODA NO	MEKÂN İŞLEVİ	ENVANTER NO (4743 DEFTER)	RÖRSTRAND FABRİKASI (1894) KATALOG NO	FOTOĞRAF	RÖRSTRAND FABRİKASI (1894) KATALOG ÇİNI SOBA ÇİZİMİ	RÖRSTRAND FABRİKASI (1894) ÇİNI SOBA FİYAT LİSTESİ	RÖRSTRAND FABRİKASI (1894) KATALOG ÇİNI SOBA ÖZELLİKLERİ	BİÇİM / GÖVDE KURGUSU- ORAN / ÖLÇEK	BEZEME ÖZELLİKLERİ VE ÜSLUP	MEKÂN KULLANIMI
Üst Kat												
1	Yeşil Atlı Tuvalet Odası	13	Giyinme odası	7/55	No. 93		Fiyat Aralığı: 125-325 (Para birimi katalogta belirtilmemiştir.)	Tambur kakelugn, Aynalı üst gövde, "Hvit" (beyaz) ve "Färgad glasyr" (renkli sırlı, emaye boyalı) çini	İki kademeli gövde, prizmatik alt form, kademeli üst form / Yüksek ve ince oran, düşey vurgu	Akantus, palmet, altın yıldız, aynalı pano (Neo-Barok)	Farklı oda yüksekliklerine sahip odalar / Yüksek temsil gücü, statü vurgusu	
2	Bahçe Üzerindeki Mavi Salon	8	Oturma odası/salonu	7/27	No.86		No. 86 Röresans spisel. En: 118 cm, Boy: 83 cm, Yükseklik: 320 cm Fiyat listesinde belirtilmemiştir.	Rococo spisel, "Hvit" (beyaz sırlı) ve emaye boyalı	İki kademeli, heykelsi, bezemeli gövde, bombeli üst yüzey / Antsal oran	C-S kıvrımları, çiçek, deniz kabuğu, vazo motifli, altın yıldız (Rokoko)	Şömineyle birlikte kullanılm, mekânsal bütünlük	
3	Bahçe Üzerindeki Diğer Oda	7	Yemek odası	7/25	No.73 B		No. 73 Röresans spisel. En: 118 cm, Boy: 83 cm, Yükseklik: 320 cm Fiyat listesinde belirtilmemiştir.	Rönesans spisel, 'Med Skank' (büfeli) tip / Rölyefli çini	İki gövdeli, nişli üst bölüm / Orta-yüksek oran, yatay düşey denge	Rozet, yumurta dizisi, niş içinde vazo (Neo-Rönesans)	Büfe işlevi yemek odası kullanımını desteklemekte	
4	Bahçe Üzerindeki Küçük Oda	6	Belirsiz / İkincil kullanım	7/21	No. 96		No. 96 Rococo kakelugn. En: 118 cm, Boy: 83 cm, Yükseklik: 320 cm Fiyat listesinde belirtilmemiştir.	Rococo kakelugn / Altın yıldız, madalyonlu çini	İki kademeli, sade gövde / Mütevazı oran	Bitkisel rölyefler, Asimetrik C kıvrımları, altın yıldız (Rokoko)	Yüksek duvarlı mekânlar / İkincil mekân, sade bezeme anlayışı	
5	Yeni Dairedeki Deniz Çiğirindeki Ufak Oda	5	Dinlenme odası	7/18	No. 96		No. 96 Rococo kakelugn. En: 118 cm, Boy: 83 cm, Yükseklik: 320 cm Fiyat listesinde belirtilmemiştir.	Rococo kakelugn / Altın yıldız, madalyonlu çini	İki kademeli, sade gövde / Mütevazı oran	Bitkisel rölyefler, Asimetrik C kıvrımları, altın yıldız (Rokoko)	Yüksek duvarlı mekânlar, İkincil mekân, sade bezeme anlayışı / Banyo sonrası dinlenme işlevi	
6	Deniz Üzerindeki Diğer Oda	4	Oturma / Dinlenme odası	7/15	x		Katalog çizimine ulaşılamamıştır. (En: 118 cm., Boy: 83 cm., Yükseklik: 320 cm)	Fiyat listesine ulaşılamamıştır.	Katalog tanımına ulaşılamamıştır.	İki gövdeli, nişli üst bölüm / Orta-yüksek oran, yatay düşey denge	Palmet, akantus, volüt, yoğun altın yıldız (Neo-Klasik)	Temsil gücü yüksek mekânlar / Antsal vurgu
7	Deniz Üzerindeki Yazı Odası	3	II. Abdülhamid'in Çalışma Odası / Kabul odası	7/13	x		Katalog çizimine ulaşılamamıştır. (En:128 cm., Boy: 85 cm., Yükseklik: 330 cm)	Fiyat listesine ulaşılamamıştır.	İsveçli mimar Erik Hugo Tryggelin tasarımı	İki kademeli gövde, prizmatik alt form, silindirik üst form / Yüksek oran, düşey vurgu	Müzik aletleri, girland, pastel tonlar (Rokoko)	Devlet kabullerinde estetik ve temsil işlevi
8	Büyük (Muayede) Salonu	1	Merasim salonu	7/6	No. 76		No. 76 Spisel (şömine tipi soba), majolika ve altın yaldızlı (majolika och guldstoff) En: 160 cm, Boy: 86 cm, Yükseklik: 360 cm Fiyat listesinde belirtilmemiştir.	Spisel (şömine tipi soba), majolika ve altın yaldızlı (majolika och guldstoff)	İki kademeli, antsal gövde / Geniş büyük salon ölçğine uygun	Klasik frizler, vazo, yoğun altın yıldız (Neo-Klasik)	Mekânın statüsü ve resmîyet vurgusu	
Zemin Kat												
9	Müzik Odası	40	Müzik Odası	7/77	No. 90		No. 90 Spisel. En: 160 cm, Boy: 86 cm, Yükseklik: 360 cm Fiyat listesinde belirtilmemiştir.	Beyaz renkte çiniden ve altın yaldız dekorlu / İsveçli mimar Isak Gustaf Clason tasarımı / (Yılmaz ve Aykut, 1998)	En: 160 cm., Boy: 86 cm., Yükseklik: 360 cm / (Milli Saraylar Koleksiyonu içinde yer alan en büyük sobadır)	1700'lerin İsveç milli üslubundan esinlenme / Sade ve simetrik tasarım anlayışı	Müzik odası	
10	Ziyaretçi Çıkış Koridoru (Sağ)	x	Çıkış Koridoru	7/82	x		Boy: 350 cm	Fiyat listesine ulaşılamamıştır.	Katalog tanımına ulaşılamamıştır.	İki kademeli, antsal gövde / Geniş salon ölçğine uygun	Klasik frizler, vazo, yoğun altın yaldız (Neo-klasik)	Ziyaretçi Çıkış Koridoru
11	Ziyaretçi Çıkış Koridoru (Sol)	x	Çıkış Koridoru	7/83	x		Boy: 350 cm	Fiyat listesine ulaşılamamıştır.	Katalog tanımına ulaşılamamıştır.	İki kademeli, antsal gövde / Geniş salon ölçğine uygun	Klasik frizler, vazo, yoğun altın yaldız (Neo-klasik)	Ziyaretçi Çıkış Koridoru

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur (2026)